

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 1/12

Table des matières

1	Principe.....	2
2	Prérequis pour PYTHON	2
3	Préparation du matériel.....	3
4	Programmation des capteurs.....	4
5	Mise en œuvre de l'inter-comparaison	4
6	Récupération des données	6
7	Génération du rapport PDF	8
8	Annexes	12

Table des illustrations

Figure 1: Bassine remplie d'eau.....	3
Figure 2: Bassine au congélateur.....	3
Figure 3: Exemple de programmation d'un capteur	4
Figure 4: Dispositif de mesures (capteurs dans leurs supports et la glace)	5
Figure 5: Récupération des données SBE56 et export	6
Figure 6: Conversion des données en format CSV	7
Figure 7: Fichier VARIABLES.conf avec les modifications à renseigner en jaune	8
Figure 8: Exemples de commentaires.....	9
Figure 9 : Exécution du script PYTHON	9
Figure 10: Informations et traitement des différents capteurs	9
Figure 11: Exemple de capteur à renvoyer en calibration	11
Figure 12: Caractéristiques des capteurs SBE56.....	12
Figure 13: Schéma du support à capteurs.....	12

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 2/12

1 Principe

L'objectif de l'inter-comparaison est d'avoir une information sur la dérive des capteurs de température. Pour cela, on effectue des mesures sur une période de 12 à 24 heures dans une cuve remplie d'eau et de blocs de glace. Chaque capteur va enregistrer les variations de température de l'eau. Les mesures de chacun des capteurs vont être comparées par rapport au capteur de référence qui a comme particularité d'avoir la calibration usine la plus récente. Les résultats du rapport d'inter-comparaison permettront de constater la précision de chaque capteur et de définir les capteurs à renvoyer en calibration chez le constructeur.

2 Prérequis pour PYTHON sous Windows

Pour le travail sur environnement Windows avec WSL il est nécessaire d'avoir python3 d'installé. Il sera peut être nécessaire d'installer les librairies ci-dessous :

- **matplotlib lib**

```
sudo apt-get install python3-matplotlib
```

- **reportlab-doc**

```
apt-get install python3-reportlab-doc
```

- **tk**

```
apt-get install python3-tk
```

Il peut être également utile de faire des MAJ de l'environnement Ubuntu sous WSL

```
apt-get update
```

```
apt-get upgrade
```

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 3/12

3 Préparation du matériel

Il est conseillé de préparer la glace 24h avant de réaliser les mesures.

Remplir d'eau une bassine dédiée à l'inter-calibration et la poser au congélateur.

Figure 1: Bassine remplie d'eau

Figure 2: Bassine au congélateur

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 4/12

4 Programmation des capteurs

La programmation des capteurs SBE56 s'effectue via le logiciel SeatermV2.

La fréquence d'acquisition est d'une mesure par minute.

Figure 3: Exemple de programmation d'un capteur

5 Mise en œuvre de l'inter-comparaison

- Remplir la cuve d'eau (environ 10 cm de hauteur)
- Positionner le support PVC à capteurs
- Noter la position des capteurs
- Déposer les deux blocs de glace et noter l'heure

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 5/12

- Mettre la pompe en route
- Recouvrir la cuve avec le couvercle
- Laisser en place entre 12 heures et 24 heures
- Noter l'heure de récupération des capteurs

Figure 4: Dispositif de mesures (capteurs dans leurs supports et la glace)

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 6/12

6 Récupération des données

Aller dans le dossier suivant :

NASIMAGO_DOCUMENT\INSTRUMENTATION\INTER_COMPARAISSON_TESTS\SEABIRD\SBE56\

Créer un dossier avec la date de la mesure en utilisant le format suivant : YYYYMMDD

La récupération des données enregistrées par les SBE56 s'effectue via le logiciel SeatermV2.

Connecter le capteur et cliquer sur le bouton **Upload** et enregistrer le fichier **.xml** dans le dossier créé.

Figure 5: Récupération des données SBE56 et export

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 7/12

Cliquer sur le bouton **Export** (cf. figure 5)

Sélectionner le **format .csv**, le fichier à convertir et le **Date Format dd/mm/yyyy**

Cliquer sur **Export**

Export Data [X]

File Type

- .csv - Comma Separated Values, compatible with spreadsheet
- .cnv - Compatible with SBE Data Processing
- .zip - Compressed raw data

Upload Data File

Y:\INSTRUMENTATION\INTER_COMPARAISSON_TESTS\SEABIRD\SBE56\20230108\SBE05601143_2024-01-0... ▾

Export File

Y:\INSTRUMENTATION\INTER_COMPARAISSON_TESTS\SEABIRD\SBE56\20230108\SBE05601143_2024-01-08.csv

Date Format

- yyyy-mm-dd
- dd-MMM-yyyy (MMM = Jan, Feb, etc.)
- mm/dd/yyyy
- dd/mm/yyyy

Miscellaneous

- Output sample number
- Split file into multiple parts for use by spreadsheet
- Output informational header

0 %

Figure 6: Conversion des données en format CSV

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 8/12

7 Génération du rapport PDF

- 1) Copier le fichier **VARIABLES.conf** dans le dossier contenant les mesures de votre inter-comparaison

Modifier les premières lignes avec les paramètres de l'expérience.

Pour l'heure de départ prendre l'heure de mise à l'eau de la glace et rajouter 30min pour avoir la glace fondue. A la fin du fichier il est possible de rajouter des commentaires sur l'expérience.

```
# Fichier de configuration
[GENERAL]
# date du test inter-comparaison
time_test = 08/01/2024
# date et heure des mises à l'eau des capteurs
time_coverage_start = 08/01/2024 01:00:00
# date et heure des retrait des capteurs
time_coverage_end = 08/01/2024 22:50:00
# nom de l'opérateur
operator_name = Guillaume Detandt
# nom du responsable
coordinator_name = David Varillon
signature_file = sig-david.JPG
```

```
# sous-titre de la page de garde du rapport en PDF
sub_title = Inter_comparaison_08-Janvier2024
```

Figure 7: Fichier VARIABLES.conf avec les modifications à renseigner en jaune

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 9/12

```
[COMMENTS]
# ajout de commentaire possible en fin de rapport pdf
comment1 = Sampling interval = 1min
comment2 = Start sampling at 11:30 (local time TU+11)
comment3 = Add ice in the bucket at 11:30 (local time)
comment4 = Sensors out the 17/01/24
comment5 = Sensors position see annexe
```

Figure 8: Exemples de commentaires

Le seuil de tolérance pour l'écart maximum entre le capteur et la référence est défini dans le fichier VARIABLES.conf, par défaut il est fixé à **0.005°C**.

2) Ouvrir un hyper terminal LINUX

Se positionner dans le dossier contenant les fichiers et lancer la commande suivante :

```
detandt@bachelie-PC:/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
ON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20230108$ python3 /mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENT  
ATION/PROCESS/PYTHON/INTER-COMPARAISON-SBE56/generation_rapport_SBE56.py
```

Figure 9 : Exécution du script PYTHON

```
detandt@bachelie-PC:/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116$ python3 /mnt  
/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/PROCESS/PYTHON/INTER-COMPARAISON-SBE56/generation_rapport_SBE56.py  
Date du test : 16/01/2024  
Nom de l'opérateur : Guillaume Detandt  
Date et heure des mises à l'eau des capteurs : 16/01/2024 01:15:00  
Date et heure des retrait des capteurs : 16/01/2024 18:00:00  
Le répertoire courant est : /mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116  
Le nom du répertoire est : 20240116  
Sensor type = SEABIRD  
Sensor model = SBE56  
Reference file name : /mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05613500  
_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05613500_2024-01-17.csv  
Reference Serial Number: 05613500  
Reference Calibration Date: 2023-10-22  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05601166_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05601581_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05601901_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05601905_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05601907_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05608172_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05608808_2024-01-17.csv  
/mnt/nasimago/DOCUMENTS/INSTRUMENTATION/INTER_COMPARAI  
SON_TESTS/SEABIRD/SBE56/20240116/SBE05608815_2024-01-17.csv
```

Figure 10: Informations et traitement des différents capteurs

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 10/12

Un rapport PDF va être créé dans le dossier.

Ouvrir le rapport, observer les résultats pour chaque capteur.

Si le test d'inter-comparaison est mauvais renvoyer le capteur chez le constructeur.

Si le test est validé, il faut aller dans le dossier suivant :

Nextcloud\US191IMAGO\US191-OP\INSTRUMENTATION_PHYSIQUE\NOUMEA\
METROLOGIE\CALIBRATION\SEABIRD\SBE_56

Créer un dossier avec la date de la calibration YYYY-MM-DD et y déposer le rapport PDF.
Remplir le cahier de vie avec la date de calibration des capteurs.

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 11/12

Min difference : -0.021999999999998465

Max difference : 0.0137000000000000045

Mean difference : -0.0066275000000000097

Standart Deviation : -0.0063999999999999295

Max Deviation : 0.004

Comparison Test Result : **FAILED**

Figure 11: Exemple de capteur à renvoyer en calibration

Protocole d'inter comparaison de capteurs de température en cuve

Laboratoire : UAR191
Implantation : Nouméa

PROTOCOLE

Page 12/12

8 Annexes

On définit le seuil de tolérance pour la comparaison à **0.005°C**

La précision du capteur est de $\pm 0.002^\circ\text{C}$

Performance	
Measurement Range	-5 to 45 °C
Initial Accuracy	$\pm 0.002^\circ\text{C}$ (-5 to to 35 °C); $\pm 0.01^\circ\text{C}$ (35 °C to 45 °C)
Typical Stability	0.0002 °C/month (0.002 °C/year)
Resolution	0.0001 °C

Figure 12: Caractéristiques des capteurs SBE56

Figure 13: Schéma du support à capteurs